

PARANINFO DIGITAL

MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

ISSN: 1988-3439 - AÑO X – N. 25 – 2016

Disponible en: <http://www.index-f.com/para/n25/360.php>

PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una forma de publicación permanente.

Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en "LA ENFERMERÍA COMO INTEGRADORA DE SABERES" V SIAHE – Simposio Iberoamericano de Historia de la Enfermería, III Foro I+E Reunión Internacional de Investigación y Educación Superior en Enfermería, reunión celebrada del 11 al 12 de noviembre de 2016 en Granada, España. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica.

Título **Perfil sociodemográfico y consumo de alcohol en adolescentes de bachillerato**

Autores *Pedro García García, Laura Hinojosa García, Martha Elba Salazar Barajas, Aída Aleyda Jiménez Martínez, Jesús Alejandro Guerra Ordóñez, Octavio Augusto Olivares Ornelas*

Centro/institución Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

Ciudad/país Matamoros (Tamaulipas), México

Dirección e-mail pedro-2122@hotmail.com

RESUMEN

La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad individual y social, que puede verse agravada tras el uso de drogas lícitas e ilícitas. En el caso del consumo de alcohol, su inicio es cada vez más precoz, con grandes repercusiones que se traducen en rezago y abandono escolar, enfermedades, accidentes y muerte.

Objetivo: determinar el perfil sociodemográfico y la prevalencia de consumo de alcohol en una muestra de adolescentes de bachillerato.

Metodología: estudio descriptivo y transversal, en 323 adolescentes de una preparatoria pública. Se aplicó una cédula de datos sociodemográficos y prevalencia de consumo de alcohol.

Resultados: el 65.6% de los adolescentes han consumido alcohol alguna vez en la vida; un 41.8% continuó con el consumo en el último año, el 16.4% lo hizo en el último mes.

Conclusión: se encontró alta prevalencia de consumo de alcohol, lo cual requiere implementar estrategias para disminuir y/o abandonar el consumo de alcohol.

Palabras clave: Perfil Sociodemográfico/ Consumo de Alcohol/ Adolescentes.

ABSTRACT SOCIODEMOGRAPHIC PROFILE AND ALCOHOL CONSUMPTION IN HIGH SCHOOL TEENAGERS

Adolescence is a period of individual and social vulnerability, which can be aggravated after use of licit and illicit drugs. In the case of alcohol consumption, its onset is increasingly early, with big implications that result in lag and dropout, disease, injury and death.

Objective: determine the sociodemographic profile and the prevalence of alcohol consumption in a sample of adolescents of high school.

Methodology: descriptive study, of 323 adolescent students of a public school. A questionnaire with sociodemographic data and prevalence of alcohol consumption was applied.

Results: 65.6% of adolescents have consumed alcohol some time in life; 41.8% continued with consumption in the last year, 16.4% did it in the last month.

Conclusion: high prevalence of alcohol consumption was found, which requires implementing strategies to reduce and/or stop the alcohol consumption.

Key-words: Sociodemographic Profile/ Alcohol Consumption/ Teenagers.

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción

La adolescencia es una etapa de gran vulnerabilidad individual, social y pragmática que puede verse agravada tras el uso y abuso de drogas. Principalmente en lo que respecta al alcohol, su inicio de consumo es cada vez más precoz, el cual se ve justificado por ser una forma de ser aceptado por sus pares y de integrarse a la vida social.¹ En la cultura latinoamericana esta práctica es vista como un hecho normal social y culturalmente permitido que se interprete como una forma de preparación hacia el comportamiento adulto.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),² El 5.9% del total de las defunciones ocurridas a nivel mundial en el año se atribuyen al consumo de alcohol, lo cual equivale a 3.3 millones de defunciones y corresponde a una de cada veinte muertes ocurridas en el mundo. Además, el consumo de alcohol se encuentra entre las primeras diez causas de discapacidad a nivel global y se le atribuyen consecuencias como el rezago y abandono escolar, enfermedades, accidentes y muerte. En México, los fines de semana por la noche, se movilizan alrededor de 200 mil conductores bajo la influencia del alcohol y por este motivo mueren al año aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol, estos accidentes representan la primera causa de muerte en adolescentes y adultos jóvenes y ocupan el quinto lugar como causa de muerte general en el país.³

El alcohol se ha convertido en la sustancia psicoactiva de abuso más extendida entre los adolescentes a nivel mundial. En Europa más del 90% de los jóvenes entre 15 y 16 años lo han probado. Un dato importante de señalar es que una de las características del consumo de alcohol entre este colectivo es la tendencia a beber grandes cantidades de una sola vez (5 o más copas por ocasión). Un estudio realizado en el 2003 por la European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs reveló que, en 30 de los

35 países europeos analizados, la mayoría de los adolescentes habían realizado consumos masivos hasta alcanzar el estado de embriaguez.⁴

Según lo reportado por el Plan Nacional sobre Drogas, en 2013 un 76.6% del total de la población española mencionó haber consumido alcohol. Estas cifras se consideran importantes al conocer que dicho consumo se inicia en la etapa de la adolescencia, es decir entre los 15 y 17 años, detectándose que un 62.2% de los adolescentes españoles declaró haber consumido alcohol alguna vez en su vida.⁵

En México el consumo de alcohol representa un problema de salud que va en aumento y afecta a gran parte de nuestra población, siendo los adolescentes y las mujeres el grupo más vulnerable.⁶ La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA),⁷ reportó que, en la población adolescente, el consumo de alcohol aumentó significativamente en las tres prevalencias. De tal manera que el consumo alguna vez pasó de 35.6% a 42.9%, en el último año de 25.7% a 30.0% y en el último mes de 7.1% a 14.5%. Esta misma tendencia se observó tanto en los hombres como en mujeres. Un dato alarmante de señalar es que el porcentaje de adolescentes dependientes del alcohol, también se vio incrementado de un 2.1% reportado en el 2002 a un 4.1% para el 2011.

Estudios recientes realizados en Brasil y Colombia muestran que la frecuencia del consumo del alcohol es considerablemente alta en este grupo de edad, el mayor consumo de bebidas alcohólicas entre los adolescentes se lleva a cabo en fiestas y conmemoraciones, poniendo en evidencia o destacando el atractivo social del alcohol que representa un elemento que facilita o induce la interacción, la socialización y la permisividad de actitudes y pensamientos no aceptados socialmente.¹ El grupo de escolares y adolescentes se constituye en una población de riesgo, ya que además de las condiciones descritas, confluyen en ellos mayores niveles de fragilidad emocional, vulnerabilidad y disposición a dejarse influenciar por el grupo social, el cual juega un papel importante en esta problemática por la inclinación a comportamientos imitativos y por la aspiración a desinhibirse. Sin embargo, los determinantes asociados son factores susceptibles de intervenciones educativas que deben considerarse prioritarias, en particular las que tienen que ver con el ambiente familiar y el grupo de pares, dada la enorme influencia de los compañeros y miembros de colectivos.⁸

En el caso de México, estudios realizados coinciden en señalar que los varones presentan mayor prevalencia de consumo que las mujeres y la edad de inicio es a los 14.4 años, en relación al tipo de consumo predominó el consumo de tipo dañino (38%), llegando incluso al consumo de tipo dependiente. Así mismo, se identifica una relación significativa inversa de la edad con el consumo dependiente.^{9,10,11} La mayoría de los adolescentes experimentadores (83%) identifican que el consumo de bebidas alcohólicas es una forma de dañar el organismo y una manera de perder el control, en tanto que el 17% restante piensa que no es un problema mientras exista un consumo moderado. Por otro lado, para los adolescentes que abusan del alcohol, el 60% consideran que el consumo es una forma de diversión y una manera de solucionar problemas, en tanto que un 40% lo consideran como una posibilidad de obtener sensaciones placenteras.⁶

En base a lo anteriormente señalado, el propósito del presente estudio fue determinar el perfil socio-demográfico y la prevalencia de consumo de alcohol en una muestra de adolescentes de bachillerato. En base a la evidencia obtenida se podrán estructurar e implementar intervenciones educativas dirigidas a disminuir y/o eliminar el consumo de alcohol en esta población.

Metodología

El diseño del estudio fue descriptivo transversal, incluyó 323 alumnos de los tres grados de una preparatoria pública de la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas, México. El muestreo fue probabilístico por conveniencia, los participantes seleccionados fueron los que se encontraron presentes en el momento en que se llevó a cabo la aplicación del instrumento.

Se aplicó una célula de datos personales, la cual cuenta con 6 preguntas de información sociodemográfica y datos antropométricos, además de un cuestionario de 9 preguntas el cual brinda información sobre la prevalencia del consumo de alcohol en los adolescentes. Los datos fueron colectados previa solicitud y autorización por escrito de la institución educativa, se entregó un consentimiento informado de manera individual y posteriormente se aplicó el cuestionario. El estudio se apegó a lo dispuesto en el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud,¹² respetando la dignidad y protección de los derechos humanos, el anonimato y el uso de consentimiento informado. El análisis estadístico se realizó a través del paquete estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 15.0 para Windows, se aplicó estadística descriptiva para todas las variables de interés, mediante frecuencias y proporciones para describir las características de la muestra.

Resultados

La población del estudio estuvo conformada 323 participantes en los cuales la media de edad fue de 16.6 años (*DE.* 1.0), con una mínima de 15 y una máxima de 19 años respectivamente. Predomino el sexo masculino con un 54.2%. En relación a la escolaridad, el mayor número de participantes se ubicaron en el sexto semestre representado por un 43%. Un 59% de los encuestados refirió no tener pareja sentimental al momento de la entrevista (tabla 1).

En lo que respecta a la prevalencia de consumo, se encontró que el 65.6% de los adolescentes han consumido alcohol alguna vez en la vida; un 41.8% (135) continuó con el consumo en el último año, el 16.4% (53) lo hizo en el último mes; mientras que solo el 7.1% (23) refirió haber consumido alcohol en la última semana (tabla 2).

El 29.1% de los adolescentes consumidores refirieron que en un día típico consumen de 1 a 3 bebidas alcohólicas, mientras que el 8 % consume entre 7 o más. En lo referente al tipo de bebidas que más consumen predominó la opción diversas que incluye la mezcla de cerveza, whisky, tequila (47.5%), seguido por la cerveza 29.7% mientras que las bebidas preparadas representaron un 19.2%, (tabla 3).

El 26% de los encuestados consumen alcohol una vez por semana. En lo que respecta al lugar de consumo, la mayoría señaló hacerlo con los amigos, seguida de la opción con la familia. Las prevalencias de consumo respecto al sexo, el masculino presentó mayor consumo de alcohol que el femenino en las tres estancias; último año (60%/ 40%), último mes (64.2%/35.8%) y última semana (60.1%/39.1%), las diferencias son semejantes en los tres tiempos, pero no resultan significativas. De acuerdo al estado marital los participantes que no cuentan con pareja presentaron índices de consumo más altos que los que contaban con pareja en el momento de la entrevista. Lo semestres de cuarto y sexto refirieron mayor consumo de alcohol en relación al segundo semestre y en cuanto a la ocupación, los que solo estudian presentaron mayor consumo de alcohol que los que estudian y trabajan (tabla 4).

Tabla 1. Perfil sociodemográfico de los participantes

		<i>f</i>	%
Edad	15	48	14.9
	16	90	27.9
	17	113	35.0
	18	66	20.4
	19	6	1.9
Genero	Femenino	148	45.8
	Masculino	175	54.2
Estado marital	Con pareja	100	31
	Sin pareja	223	69
Semestre	Segundo	86	26.6
	Cuarto	98	30.3
	Sexto	139	43
Ocupación	Estudia	244	75.5
	Estudia y trabaja	79	24.5

n=323

Tabla 2. Prevalencia de consumo de alcohol

	Si		No	
	<i>fr</i>	%	<i>fr</i>	%
Alguna vez en la vida	212	65.6	111	34.4
En el último año	135	41.8	188	58.2
En el último mes	53	16.4	270	83.6
En la última semana	23	7.1	300	92.3

n=323

Tabla 3. Tipos de bebidas de consumo por los participantes

	<i>fr</i>	%
Cerveza	40	29.7
Whisky	2	1.4
Bebidas preparadas	26	19.2
Vodka	3	2.2
Diversas	64	47.5

n=135

Tabla 4. Prevalencias de consumo y variables sociodemográficas

	En el último año		En el último mes		En la última semana	
	<i>fr</i>	%	<i>fr</i>	%	<i>fr</i>	%
Genero						
Femenino	54	40	19	35.8	9	39.1

Masculino	81	60	34	64.2	14	60.9
Estado Marital						
Con pareja	47	34.8	24	45.3	10	43.5
Sin pareja	88	65.2	29	54.7	13	56.5
Semestre						
Segundo	33	24.4	11	20.8	6	26.1
Cuarto	42	31.2	22	41.5	8	34.8
Sexto	60	44.4	20	37.7	9	39.1
Ocupación						
Estudia	99	73.3	34	64.3	16	69.6
Estudia y trabaja	36	26.7	19	35.8	7	30.4

n=135

Discusión

El presente estudio permitió determinar la prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes de bachillerato, la muestra estuvo constituida por 323 participantes de una preparatoria pública de la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas.

Los resultados obtenidos demostraron que el 65.6% de los adolescentes han consumido alcohol alguna vez en la vida; estos datos difieren de lo encontrado en Europa donde más del 90% de los jóvenes entre 15 y 16 años lo han probado alguna vez en la vida⁴, mientras que en México lo reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones en adolescentes de 12 a 17 años fue que el 42.9% ha consumido alcohol alguna vez en la vida. Una de las características del consumo de alcohol entre este colectivo es la tendencia a beber grandes cantidades de una sola vez (5 o más consumiciones en una única ocasión), encontramos que el 29.1% de los jóvenes en un día típico consumen de 1 a 3 bebidas alcohólicas a diferencia de los jóvenes en el país europeo. Sin embargo, lo encontrado en nuestro estudio coinciden con lo encontrado en España donde se detectó que un 62,2% ha tomado alcohol alguna vez en su vida⁵.

Conclusiones

El resultado del presente trabajo de investigación demostró que el consumo de alcohol alguna vez en la vida fue alto, aunque los que siguieron bebiendo en el último año la diferencia fue mínima y los que consumieron en el último mes y la última semana descendió considerablemente. Un mínimo porcentaje de los participantes consumen un alto número de bebidas en un día típico. Los participantes refirieron que la variedad de bebidas es de su preferencia. El consumo de alcohol es un fenómeno muy frecuente en la adolescencia, motivo por el cual las actividades de enfermería deben estar dirigidas a fortalecer las medidas preventivas en esta población con la finalidad de disminuir el uso y abuso del consumo de alcohol.

Bibliografía

1. Mendes RL, Teixeira MLO, Ferreira MA. Bebida alcohólica en la adolescencia: El cuidado-educación como estrategia de acción de la enfermería. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2010; 4(1): 158-164.
2. World Health Organization. Global status report on alcohol and health. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data; 2014.
3. Organización Panamericana de la Salud. 2013.
4. Salamó AA, Gras PME, Font-Mayolas S. Patrones de consumo de alcohol en la adolescencia. Revista Psicothema. 2010; 22(2): 189-195.
5. Zurita F, Álvaro JI. Repercusión del tabaco y alcohol sobre factores académicos y familiares en adolescentes. Health and Addictions. 2014; 14(1): 59-70.
6. Ruiz TGM, Medina-Mora IME. La percepción de los adolescentes sobre el consumo de alcohol y su relación con la exposición a la oportunidad y la tentación al consumo de alcohol. Salud Mental. 2014; 37: 1-8.
7. Encuesta Nacional de Adicciones; 2011. Disponible en: <http://www.conadic.salud.gob.mx/>.
8. Manrique-Abril FG, Ospina JM, García-Ubaque JC. Consumo de alcohol y tabaco en escolares y adolescentes de Tunja, Colombia. Revista de Salud pública. 2011; 13(1): 89-101.
9. Armendáriz GNA, Villar LMA, Alonso CMM, Alonso CBA, Oliva RNN. Eventos estresantes y su relación con el consumo de alcohol en estudiantes universitarios. Investigación en Enfermería Imagen Desarrollo. 2012; 14(2): 97-112.
10. Ávila Medina M. Factores personales y psicosociales de los adolescentes en el consumo de alcohol H. Matamoros, Tamaulipas, México [tesis doctoral]. Taller digital, Universidad de Alicante; 2012.
11. Telumbre-Terrero JY, Sánchez-Jaimes BE. Consumo de alcohol en adolescentes del estado de Guerrero, México. Health and Addictions. 2015; 15(1): 79-86.
12. Secretaría de Salubridad y Asistencia. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. México; 1987.